

La découvrabilité des publications et des données en sciences humaines et sociales : ISIDORE, un acteur clé depuis 2010

Stéphane Pouyllau

Mai 2025

Depuis les années 2010, la question de la découvrabilité des publications scientifiques en sciences humaines et sociales (SHS) est devenue centrale dans les politiques de la science ouverte. Dans cet écosystème en mutation, un outil a su s'imposer comme un pivot de la visibilité et de la mise en relation des connaissances : ISIDORE, développé par le Huma-Num (CNRS, Aix-Marseille Université, Campus Condorcet). À la croisée des infrastructures de recherche et des plateformes de publication, ISIDORE joue depuis 15 ans un rôle structurant dans la diffusion, la contextualisation et l'interconnexion de la production scientifique en SHS.

1 ISIDORE : une réponse pionnière au défi de la fragmentation documentaire

Lancé en 2010 dans le cadre du très grand équipement Adonis[1], ISIDORE est né d'un constat : les publications en SHS étaient trop souvent dispersées entre revues, archives ouvertes, carnets de recherche, thèses, ouvrages, bases de données patrimoniales ou muséales. Cette fragmentation entravait leur découvrabilité, c'est-à-dire leur capacité à être repérées, contextualisées et réutilisées par les chercheurs.

ISIDORE s'est donné pour mission de fédérer cette diversité documentaire en un moteur de recherche sémantique[4], alimenté par des métadonnées normalisées et enrichies automatiquement à l'aide d'IA maîtrisables et maîtrisées. Ce faisant, il permet non seulement de repérer les publications, mais aussi de les situer dans leur contexte scientifique, en les reliant à des jeux de données, des sources primaires, leurs auteurs, leurs lieux de publication, des projets en cours ou des débats intellectuels contemporains.

2 Un ancrage fort dans la recherche en train de se faire

L'un des aspects les plus novateurs d'ISIDORE est sa capacité à mettre en relation les publications académiques avec la recherche en train de se faire[3]. En indexant les carnets de recherche de la plateforme Hypotheses.org, mais aussi des archives ouvertes comme HAL, Arxiv, les dépôts d'articles européens, australiens, africains, américains, etc. ou des revues en accès ouvert portées par les plateformes du domaine : OpenEdition, Cairn.info , UAR Persée (ENS de Lyon, CNRS), SciELO - Scientific Electronic Library Online, Érudit, Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas et bien sur les grandes bibliothèques, bases de données, etc.), ISIDORE tisse un maillage riche entre publications, communications informelles, et objets numériques.

Ce lien entre science formelle (articles, ouvrages) et science en train de s'élaborer (carnets, billets, jeux de données, annonces de séminaires, etc.) est essentiel pour comprendre l'évolution des idées, les méthodes mobilisées, ou les controverses scientifiques. Il offre également aux jeunes chercheurs une porte d'entrée unique sur un corpus vivant, représentatif des dynamiques réelles de la recherche.

3 Un outil bien identifié, au service des communautés scientifiques

Depuis 15 ans, ISIDORE[4] s'est positionné comme un instrument reconnu et bien identifié par les chercheurs en SHS, les bibliothèques universitaires et les acteurs de la documentation scientifique, en France et à l'étranger. Son interface a évolué, ses corpus se sont enrichis, et sa couverture linguistique s'est élargie au fil des années. Il alimente aujourd'hui plusieurs plateformes et infrastructures de recherche internationale de différentes dimensions (DARIAH, OPERAS, WIKIPEDIA, etc.) mais aussi les moteurs de recherche généralistes tel que Google, etc. tout restant dans les mains de la recherche en SHS puisque piloter par une infrastructure de recherche publique doté d'un conseil scientifique, d'un comité de pilotage, etc. et porté par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNRS, Aix-Marseille Université et le Campus Condorcet.

En facilitant l'accès à des millions de documents issus de centaines de sources qualifiées, ISIDORE agit comme un médiateur numérique entre les chercheurs, les données, et les publications. Il permet une navigation thématique et sémantique avancée, et propose des services de visualisation, de suggestion ou d'export de données, essentiels pour les travaux de veille et de synthèse.

4 Un instrument de la recherche au cœur de la science ouverte qui poursuit son développement

Dans un monde où la visibilité de l'information conditionne l'impact, et où la construction des savoir, repose sur l'accès aux sources et aux données, ISIDORE constitue une brique fondamentale de la science ouverte dans les disciplines des SHS. Par sa capacité à contextualiser, relier et valoriser les publications scientifiques, il contribue à renforcer l'intelligibilité du savoir et à faire émerger des lectures transversales, interdisciplinaires et critiques de la recherche contemporaine.

À l'heure des grands défis sociétaux, la découvrabilité des publications n'est plus un simple enjeu technique : elle devient un levier de la diffusion et de la démocratisation de la science face à tous les obscurantismes. ISIDORE, par son engagement constant depuis 2010, y joue un rôle de premier plan.

A partir de ce constat Huma-Num (CNRS) a lancé, dans le cadre de son HN Lab, le programme ISIDORE 2030. Il s'agit d'un programme de recherche et d'ingénierie visant à renouveler les fonctionnalités d'ISIDORE. La généralisation des intelligences artificielles (IA) génératives et sélectives impacte fortement les instruments de recherche, qui doivent ainsi évoluer tout en restant fonctionnels pour les communautés qu'ils desservent tout en proposant qu'elles en maîtrisent les processus de fabrication.

5 L'IA dans ISIDORE : de la classification de documents au Retrieval Augmented Generation

ISIDORE utilise depuis 2010 de l'IA, principalement pour classifier, catégoriser et enrichir des données et des métadonnées. Développé conjointement entre les équipes du CNRS et avec les savoirs faire des sociétés françaises Antidot, Sword Group, Ourouk, SPARNA, #NodenAI, etc. les différentes IA ont évolué et ont permis à l'équipe d'Huma-Num d'acquérir une solide expérience dans le domaine des IA pour les SHS[5].

Depuis 2023, au sein du HN Lab d'Huma-Num, plusieurs travaux ont été initiés pour inclure dans ISIDORE le domaine des IA génératives pondérées. Il s'agit de travailler sur la conceptualisation et la mise en œuvre de la refonte du moteur de recherche à horizon 2030. Cette refonte vise à améliorer les fonctionnalités actuelles du moteur tout en intégrant les dernières technologies offertes par l'arrivée et la démocratisation des LLM (Pouyllau, 2023 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8089406>).

Dans ce contexte, l'équipe du HN Lab travaille depuis plusieurs mois sur une fonctionnalité précise, le RAG (pour Retrieval Augmented Generation). Le RAG est une technique qui combine les capacités de génération de langage naturel et de recherche d'information pour améliorer les performances et l'interprétabilité des grands modèles de langage. Cette technique

tente de minimiser leurs aspects « boîte noire » en s'appuyant sur un corpus spécifique fourni par l'utilisateur pour générer ses réponses (Silvestre de Sacy et al., 2024 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13950650>).

Lorsqu'une requête est soumise, le système récupère des informations pertinentes depuis la base de données fournie par l'utilisateur, les combine avec la requête de l'utilisateur et passe ensuite la requête augmentée au sein d'un ou de plusieurs LLM suivant les usages pour générer une réponse fondée sur le contexte. Cette approche vise à minimiser des problèmes tels que les hallucinations, les connaissances obsolètes et les limitations de raisonnement dans les LLM. En intégrant des sources de connaissances externes, le RAG améliore la qualité globale, l'exactitude des réponses des LLM et fournit du contexte interprétatif à la réponse tout en maintenant à jour un corpus de données qui peut être enrichi[2].

6 Fonctionnalités attendues

Dans le contexte d'ISIDORE 2030, nos travaux portent sur la mise en oeuvre de plusieurs familles de fonctionnalités en les modulant « à la carte » pour les utilisateurs ayant un compte sur ISIDORE. Il s'agit de proposer des outils d'analyse des contenus et rapprochement de corpus ; de création de tableaux de bord permettant de créer des propositions d'états de l'art sur des questions scientifiques ; des interfaces de détection de thématiques et de communautés émergentes et de veille scientifique ; des interfaces de détection de thématiques de longue traîne ; des outils d'amélioration qualitative de métadonnées en contexte ; et bien sûr les outils « classiques » désormais de production de résumés automatisés, de synthèses de documents, de traduction et d'analyses comparatives de la qualité de traduction, etc.

Références

- [1] Yannick MAIGNIEN. “Quel moteur de recherche pour le métaportail ADONIS ? Un TGE, les SHS et ADONIS”. fr. In : *Arabesques* 55 (2009), p. 6. ISSN : 2108-7016. DOI : <https://doi.org/10.35562/arabesques.2079>.
- [2] Léa MARONET et Adam FACI. “Capitalizing on experience to experiment and innovate : feedback and reflection on the future of the Humanum research infrastructure.” In : *Digital Humanities in the Nordic and Baltic Countries (DHNB) conference, Reykjavik*. juin 2024. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.13889742>.
- [3] Stéphane POUYLLAU. “Refonder ISIDORE”. In : *HN Lab Log* (sept. 2022). DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.8086278>.

- [4] Stéphane POUYLLAU et al. *ISIDORE a 10 ans*. Oct. 2021. DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.5699997>.
- [5] Stéphane POUYLLAU et al. "ISIDORE 2030 : de l'IA de traitement au Retrieval Augmented Generation pour les SHS". In : *HN Lab Log* (oct. 2024). DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14019295>.